

Marco conceptual sobre la fisiología del sueño, la atención y la evaluación de la calidad del sueño en población universitaria joven.

Documento académico elaborado como marco conceptual de referencia para proyectos de investigación sobre sueño, atención y funciones cognitivas en población universitaria.

Autor:

David Fernando Talero López

Estudiante de Medicina, Universidad del Valle (Cali, Colombia)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6657-5955>

david.talero@correounivalle.edu.co

Cali, Colombia. Octubre 2025.

Resumen: Este documento presenta un marco conceptual actualizado sobre los principales procesos fisiológicos y cognitivos relacionados con el sueño y la atención, con especial énfasis en la calidad del sueño evaluada mediante el Índice de Pittsburgh (PSQI). Se revisan las bases neurofisiológicas del sueño, la arquitectura de sus fases, los subtipos de atención y su relación con el rendimiento cognitivo. Además, se discuten brevemente las implicaciones del sueño insuficiente sobre la función atencional en adultos jóvenes. Este marco busca servir como referencia conceptual para investigaciones futuras en población universitaria latinoamericana.

Palabras clave: sueño, atención, fisiología del sueño, índice de Pittsburgh, población universitaria, funciones cognitivas

© 2025 David Fernando Talero López.

Este documento se distribuye bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Marco conceptual

El marco conceptual tiene como propósito definir y precisar los conceptos fundamentales del estudio, de manera que todos los términos utilizados en el protocolo tengan un significado claro, coherente y respaldado por la literatura científica.

En este caso, los conceptos centrales giran en torno a la calidad del sueño, su evaluación mediante el Índice de Pittsburgh (PSQI) y la atención como función cognitiva.

El sueño

El sueño se define como un estado bioconductual, natural y reversible que se caracteriza por una disminución en la respuesta a estímulos, la inactividad motora y la alteración de la conciencia (1,2). Se acompaña de una reducción del tono muscular, por lo que algunos autores incluyen dentro de su definición cambios estereotipados en la postura corporal (3).

A nivel fisiológico y funcional, el sueño se caracteriza por variaciones específicas en la actividad eléctrica cerebral y en la fisiología de otros sistemas orgánicos, moduladas por mecanismos homeostáticos y circadianos (2,4).

A diferencia de otros estados de conciencia reducida, como el coma o la encefalopatía, el sueño es un proceso activo y regulado por estructuras del sistema nervioso central, que alterna entre dos fases principales: sueño de movimientos oculares no rápidos (NREM) y sueño de movimientos oculares rápidos (REM). (3)

La fase NREM se caracteriza por una progresiva reducción del tono músculo esquelético hasta acercarse a la atonía y por variaciones específicas en la actividad cortical y eléctrica (4). Esta fase se divide en tres etapas: N1, N2, N3. (4, 5). N1 corresponde al sueño ligero, con ondas de baja frecuencia y amplitud, conservación parcial del tono muscular y movimientos oculares lentos (5, 6). En N2 aumenta la frecuencia de las ondas, disminuyen el tono muscular, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca (4, 5, 6). Finalmente, N3, también conocida como sueño de ondas lentas (SWS, slow-wave sleep), presenta ondas de gran amplitud y baja frecuencia, y se asocia con los procesos de reparación y recuperación corporal (5,6).

La fase REM, en cambio, se caracteriza por una atonía muscular casi completa y una elevada actividad cortical. Durante esta etapa ocurren los sueños y se lleva a cabo una parte fundamental de la consolidación de la memoria (5,6).

Durante una noche de descanso normal, las fases NREM y REM se alternan en ciclos de 90 a 120 minutos que se repiten entre cuatro y seis veces (4, 5, 6). En los primeros ciclos predomina el sueño NREM, especialmente la etapa N3 o de ondas lentas, mientras que en los finales aumenta el sueño REM (5, 6). Esta alternancia conforma una arquitectura equilibrada esencial para la recuperación fisiológica y la consolidación de la memoria. En promedio, dormir entre 7 y 9 horas permite completar estos ciclos y asegurar un funcionamiento cognitivo óptimo en adultos (1, 4, 5, 6).

La atención

Por otro lado, la atención se define como un proceso cognitivo complejo que implica la capacidad de seleccionar y dirigir los recursos mentales hacia estímulos específicos, constituyendo una función orientada por el interés hacia una fuente particular de información. Dado que el individuo recibe constantemente múltiples estímulos internos y externos que no pueden procesarse en paralelo, la atención actúa como un filtro que permite enfocar los recursos cognitivos en los elementos más relevantes para la tarea o el contexto (7,8).

Existen diversos subtipos de atención, entre ellos: la *atención sostenida*, considerándose como la capacidad de mantener el foco a lo largo del tiempo, también reconocida como la “vigilancia”. La *atención selectiva* es la capacidad de concentrarse en un estímulo específico en un ambiente con múltiples distractores. Por último, la *atención alternante o dividida*, que permite cambiar el foco o realizar varias tareas simultáneamente. (7, 9).

El sueño es esencial para el bienestar físico, mental y cognitivo, pues su cantidad y calidad determinan el funcionamiento de los sistemas cardiovascular, inmune, endocrino, metabólico y nervioso (5). Ocupa cerca de un tercio de la vida y cumple un papel clave en la recuperación fisiológica, la consolidación de la memoria y la regulación emocional, fundamentales para el aprendizaje y la estabilidad psicológica (10). Su privación o mala calidad se asocia con alteraciones cognitivas, hormonales y del estado de ánimo, evidenciando su importancia en el equilibrio integral del organismo (10). En particular, el sueño insuficiente compromete la atención sostenida, la memoria y la ejecución de tareas,

aunque algunos estudios, como el de Santisteban et al. (2019), indican que la privación parcial podría no afectar significativamente el rendimiento atencional (11,12).

Calidad del sueño

La calidad del sueño se define como el grado en que el descanso nocturno cumple con parámetros de duración, continuidad, eficiencia y sensación de restauración necesarios para un adecuado funcionamiento físico y mental. Nelson et al. (2022) la describen como “la satisfacción que tiene el individuo con todos los aspectos de su experiencia de sueño”, destacando atributos como la eficiencia, la latencia para dormirse, la duración y el tiempo despierto tras iniciar el sueño (13, 14).

PSQI

El Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI) es un cuestionario autoadministrado que evalúa la calidad del sueño durante el último mes mediante siete componentes: calidad subjetiva, latencia, duración, eficiencia habitual, alteraciones del sueño, uso de medicación y disfunción diurna. Su puntuación total (0-21) refleja peor calidad con valores más altos. En Colombia, el PSQI fue traducido y validado, mostrando buena confiabilidad y capacidad para diferenciar entre personas con y sin alteraciones del sueño (14).

Referencias:

1. Rasch B, Born J. About sleep's role in memory. *Physiol Rev.* 2013 Apr;93(2):681-766. doi: 10.1152/physrev.00032.2012. PMID: 23589831; PMCID: PMC3768102.
2. Andrillon T, Oudiette D. What is sleep exactly? Global and local modulations of sleep oscillations all around the clock. *Neurosci Biobehav Rev.* 2023 Dec;155:105465. doi: 10.1016/j.neubiorev.2023.105465. Epub 2023 Nov 14. PMID: 37972882.
3. Harrington J, Lee-Chiong T. Basic biology of sleep. *Dent Clin North Am.* 2012 Apr;56(2):319-30. doi: 10.1016/j.cden.2012.01.005. Epub 2012 Feb 25. PMID: 22480805.
4. Carley DW, Farabi SS. Physiology of Sleep. *Diabetes Spectr.* 2016 Feb;29(1):5-9. doi: 10.2337/diaspect.29.1.5. PMID: 26912958; PMCID: PMC4755451.

5. Baranwal N, Yu PK, Siegel NS. Sleep physiology, pathophysiology, and sleep hygiene. *Prog Cardiovasc Dis.* 2023 Mar-Apr;77:59-69. doi: 10.1016/j.pcad.2023.02.005. Epub 2023 Feb 24. PMID: 36841492.
6. Torbjörn Åkerstedt, Peter M. Nilsson, Göran Kecklund. "Sleep and recovery" In *Current Perspectives on Job-Stress Recovery*. Published online: 08 Mar 2015; 205-247. [http://dx.doi.org/10.1108/S1479-3555\(2009\)0000007009](http://dx.doi.org/10.1108/S1479-3555(2009)0000007009)
7. Anderson, R.M. (1994). Attention. In: *Practitioner's Guide to Clinical Neuropsychology. Critical Issues in Neuropsychology*. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-2480-9_16
8. Estévez-González A, García-Sánchez C, Junqué C. La atención: una compleja función cerebral. *Rev Neurol.* 1997;25(148):1989–1997.
9. Van Zomeren AH, Brouwer WH. *Clinical Neuropsychology of Attention*. New York: Oxford University Press; 1994.
10. Troynikov O, Watson CG, Nawaz N. Sleep environments and sleep physiology: A review. *J Therm Biol.* 2018 Dec;78:192-203. doi: 10.1016/j.jtherbio.2018.09.012. Epub 2018 Oct 5. PMID: 30509635.
11. Zimmerman ME, Benasi G, Hale C, Yeung LK, Cochran J, Brickman AM, St-Onge MP. The effects of insufficient sleep and adequate sleep on cognitive function in healthy adults. *Sleep Health.* 2024 Apr;10(2):229-236. doi: 10.1016/j.sleh.2023.11.011. Epub 2024 Jan 16. PMID: 38233280; PMCID: PMC11045317.
12. Santisteban JA, Brown TG, Ouimet MC, Gruber R. Cumulative mild partial sleep deprivation negatively impacts working memory capacity but not sustained attention, response inhibition, or decision making: a randomized controlled trial. *Sleep Health.* 2019 Feb;5(1):101-108. doi: 10.1016/j.sleh.2018.09.007. Epub 2018 Oct 30. PMID: 30670158.
13. Nelson KL, Davis JE, Corbett CF. Sleep quality: An evolutionary concept analysis. *Nurs Forum.* 2022; 57: 144-151. doi:10.1111/nuf.12659
14. Escobar-Córdoba F, Eslava-Schmalbach J. Validación colombiana del Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh. *Rev Neurol.* 2005;40(3):150-155.